

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Назаров Шавкат Назарович ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Mahmarahimov Ixtiyor Baxtiyorovich TENDER SAVDOLARIDA RAQOBATGA ZID XATTI-HARAKATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA BELGILARI.....	14
3. Mamatmurodov Farrux Farxod ugli DEFINITIONS AND THEIR THEORETICAL ANALYSIS APPLIED TO ISLAMIC SECURITIES SUKUK.....	21
4. Normatov Ermamat Toyir o'g'li SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	27
5. Мирзаева Лола Наимовна ХОДИМЛАРНИ АТТЕСТАЦИЯДАН ЎТКАЗИШ ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР.....	36
6. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ.....	43
7. Choriev Anvar Qo'ziyevich ШАХСГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ.....	50
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЖИНОИЙ РАВИШДА ҲОМИЛА ТУШИРИШ (АБОРТ) ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ....	60
9. Нурматов Равшан Бегмаматович ПРОБАЦИЯНИНГ МАҚСАДИ ВА МОҲИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	70
10. Маматкулова Хосият Ураловна СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ.....	79
11. Adilxo'jayeva Surayyo Maxkamovna O'ZBEKISTONDA SUN'YIY INELLEKT TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI.....	88
12. Abdurasulova Kumrinisa Raimkulovna ZO'RLIK VIKTIMIZATSIYASINING TARIXIY JIHATLARI VA VIKTIMOLOGIYAGA OID ATAMALAR HAQIDA.....	95

12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Назаров Шавкат Назарович,
Тошкент давлат юридик университети кафедра мудири,
юридик фанлар номзоди, доцент
E-mail: sh.nazarov@tsul.uz

**ЖАМОАТЧИЛИК МУҲОКАМАСИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА НОРМАТИВ-
ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР СИФАТИНИ ОШИРИШДАГИ РОЛИ: ЎЗБЕКИСТОН
ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ**

For citation: Nazarov Shavkat Nazarovich. LEGAL NATURE OF PUBLIC DISCUSSION AND ITS ROLE IN IMPROVING THE QUALITY OF REGULATORY LEGAL ACTS: ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S EXPERIENCE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16782094>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш механизмларининг ҳуқуқий табиати ва амалий жиҳатлари тадқиқ этилган. Муаллиф жамоатчилик муҳокамасининг тўғридан-тўғри демократия, фуқаролар иштироки ва жамоатчилик назорати тамойилларига асосланишини кўрсатган. Тадқиқотда халқаро ташкилотлар (БМТ, ИХТТ) томонидан бу жараён «яхши бошқарув» мезони сифатида эътирофланиши, regulation.gov.uz порталининг ривожланиши ва миллий амалиёт таҳлили келтирилган. Мақолада жамоатчилик муҳокамаси босқичлари, электрон платформаларнинг афзалликлари ва халқаро тажриба ўрганилган. Тадқиқот натижасида жамоатчилик таклифларини кўриб чиқиш механизмини такомиллаштириш, фуқаролик жамияти институтлари иштирокини кенгайтириш ва муҳокама самарадорлигини ошириш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жамоатчилик муҳокамаси, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, қонун ижодкорлиги, фуқаролик жамияти, демократия тамойиллари, regulation.gov.uz портали, электрон бошқарув, жамоатчилик назорати, фуқаролар иштироки, ҳуқуқий сиёсат, қонунчилик сифати, халқаро стандартлар

Назаров Шавкат Назарович,
Заведующий кафедрой Ташкентского государственного юридического
университета, кандидат юридических наук, доцент
E-mail: sh.nazarov@tsul.uz

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ: АНАЛИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются правовая природа и практические аспекты механизмов проведения общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов в Республике Узбекистан. Автор демонстрирует, что общественное обсуждение основывается на принципах прямой демократии, участия граждан и общественного контроля. В исследовании рассматривается признание данного процесса международными организациями (ООН, ОЭСР) в качестве критерия «хорошего управления», развитие портала regulation.gov.uz и анализ национальной практики. В статье изучены этапы общественного обсуждения, преимущества электронных платформ и международный опыт. По результатам исследования разработаны практические предложения по совершенствованию механизма рассмотрения общественных предложений, расширению участия институтов гражданского общества и повышению эффективности обсуждений.

Ключевые слова: общественное обсуждение, нормативно-правовые акты, законотворчество, гражданское общество, принципы демократии, портал regulation.gov.uz, электронное управление, общественный контроль, участие граждан, правовая политика, качество законодательства, международные стандарты.

Nazarov Shavkat Nazarovich,

Head of Department at Tashkent State University of Law,

PhD in Law, Associate Professor

E-mail: sh.nazarov@tsul.uz

LEGAL NATURE OF PUBLIC DISCUSSION AND ITS ROLE IN IMPROVING THE QUALITY OF REGULATORY LEGAL ACTS: ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S EXPERIENCE

ANNOTATION

The article examines the legal nature and practical aspects of mechanisms for conducting public discussion of draft regulatory legal acts in the Republic of Uzbekistan. The author demonstrates that public discussion is based on principles of direct democracy, citizen participation, and public oversight. The study examines the recognition of this process by international organizations (UN, OECD) as a criterion for «good governance,» the development of the regulation.gov.uz portal, and analysis of national practice. The article studies the stages of public discussion, advantages of electronic platforms, and international experience. Based on the research results, practical proposals have been developed for improving the mechanism for reviewing public suggestions, expanding the participation of civil society institutions, and increasing the effectiveness of discussions.

Keywords: public discussion, regulatory legal acts, lawmaking, civil society, democratic principles, regulation.gov.uz portal, e-governance, public oversight, citizen participation, legal policy, quality of legislation, international standards.

Жамоатчилик муҳокамасининг ҳуқуқий табиати тўғридан-тўғри демократия, фуқаролар иштироки ва жамоатчилик назорати тамойилларига асосланади. БМТнинг ҳисоботида қайд этилганидек, “жамоатчилик муҳокамаси фуқароларнинг асосий ҳуқуқларини амалга оширишнинг кенг тарқалган шакли бўлиб, у қарорлар қабул қилиш жараёнининг легитимлигини ошириш ва ижтимоий адолатни таъминлашга хизмат қилади” [1, Б.45].

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) нинг 2024 йил учун “Яхши бошқарув индекси” ҳисоботида жамоатчилик муҳокамаси “қарорлар қабул қилиш жараёнининг шаффофлиги ва инклюзивлигини баҳолашнинг муҳим мезони” сифатида эътироф этилган [2, Б.127].

Ўзбекистонда жамоатчилик муҳокамасининг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланиб, амалиёти кенгайиб бормоқда. “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” [3]. Мазкур тамойил давлат бошқарувининг янги фалсафасини акс эттиради ва давлат органлари фаолиятини баҳолашнинг асосий мезонига айланиши лозим.

Дастлаб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари бўйича жамоатчилик муҳокамасининг ҳуқуқий табиати ва унинг ташкил қилишнинг хусусиятлари бўйича доктриналар қарашларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. Жамоатчилик муҳокамасини ташкил этиш, унинг босқичлари, иштирокчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тадқиқотчилар томонидан чуқур ўрганилган мавзулар ҳисобланади.

А.Э.Йўлдошев ўз тадқиқотида жамоатчилик муҳокамаларининг аҳамиятини ўрганиб, уларни “фуқароларнинг жамиятда олиб борилаётган ислохотларга, қонунларга муносабатини эркин билдириш имконияти” [4, Б.231-232] сифатида баҳолайди. Бизнингча, бу фикр тўғри, бироқ жамоатчилик муҳокамаларининг самарадорлигини ошириш учун замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенгрок фойдаланиш зарур.

“Фуқаролик жамиятининг фаоллиги, унинг муҳим қарорлар қабул қилиш жараёнидаги иштироки давлатнинг ривожланиши билан бевосита боғлиқдир... Давлатнинг асосий вазифаларидан бири фуқаролар ва давлат органлари ўртасида умумий масалаларни муҳокама қилиш ва умумий мақсадларга эришиш учун икки томонлама мулоқотни ташкил этишдир” [5, Б.317-338]. Бу фикрга тўлиқ қўшилиш мумкин, чунки давлат бошқарувида фуқаролик жамияти институтларининг иштироки демократик тамойилларни мустаҳкамлайди. Айниқса, муҳим қарорлар қабул қилишда жамоатчилик фикрини инобатга олиш давлат сиёсатининг самарадорлигини оширади.

Жамоатчилик муҳокамасини ташкил этишнинг назарий асослари И.В. Понкиннинг тадқиқотларида батафсил ўрганилган. Унинг фикрига кўра: “Жамоатчилик муҳокамаси ижтимоий аҳамиятга эга бўлган қарорларни қабул қилиш жараёнида фуқаролар иштирокини таъминлашнинг процедуравий механизми ҳисобланади. Бу жараён уч асосий босқичдан иборат: тайёргарлик босқичи, асосий муҳокама босқичи ва якуний босқич. Ҳар бир босқич ўзининг процедуравий хусусиятларига эга бўлиб, якуний натижанинг самарадорлиги барча босқичларнинг тўғри ташкил этилишига боғлиқ” [6, Б.247].

Жамоатчилик муҳокамасининг босқичлари бўйича В.Н. Южаков ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқотда қуйидаги муҳим босқичлар аниқланган: “**Биринчи босқич** – муҳокамани эълон қилиш ва ҳужжат лойиҳасини эълон қилиш; **иккинчи босқич** – фикр-мулоҳазаларни йиғиш; **учинчи босқич** – фикр-мулоҳазаларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш; **тўртинчи босқич** – якуний ҳисоботни тайёрлаш; бешинчи босқич – лойиҳага тузатишлар киритиш. Муҳокаманинг самарадорлиги ушбу босқичларнинг процедуравий аниқлиги ва уларнинг оқилона муддатларда амалга оширилишига боғлиқ” [7, Б. 129-148].

Миллий мутахассисларимиздан К.Шеровнинг илмий ишида ҳам қонун лойиҳаларини жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш механизмларини такомиллаштириш масаласи тадқиқ этилган. Муаллиф: regulation.gov.uz порталини такомиллаштириш; фуқаролар таклифларининг кўриб чиқилиши бўйича ҳисоботларни жойлаштириш; муҳокама натижаларини эълон қилиш тартибини жорий этиш каби илмий-амалий тавсияларни берган [8, Б. 247-254].

Nieminen & Sarasoja қайд этишича “Жамоатчилик муҳокамаси шунчаки расмийлаштириш бўлмастайин керак. У ҳақиқий мулоқот майдонига айланиши, турли манфаатлар ва қарашларни мувофиқлаштириш имконини бериши лозим. Бунда давлат органлари фуқаролик жамияти институтларини тенг ҳуқуқли шерик сифатида қабул қилиши муҳим” [9, Б. 335]. Ушбу фикрга тўлиқ қўшиламан, ҳақиқий мулоқот майдонида жамиятнинг истаклари ва муаммолари намоён бўлади.

Оксфорд университети профессори Кэрл Харлоу жамоатчилик муҳокамасининг ҳуқуқий мақоми тўғрисида шундай фикр билдирган: “Буюк Британияда жамоатчилик муҳокамасининг самарадорлиги “Гунвилл принциплари” билан таъминланади. Бу принциплар

муҳокамани мувофиқ вақтда ўтказиш, жараённинг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш, барча иштирокчиларнинг фикрларини ҳурмат қилиш, кенг камровли иштирокни таъминлаш ва муҳокама натижаларининг аниқ таъсирини белгилашни талаб қилади. Бу принципларга риоя қилмаслик суд назорати объекти бўлиши мумкин” [10, Б. 343-368]. Бизнингча, суд назорати имконияти мавжудлиги муҳокамаларнинг сифатини автоматик тарзда таъминламайди, чунки фуқаролар кўпинча суд жараёнларини бошлаш имкониятига эга эмаслар.

Helen Xanthakінинг фикрича, “Қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш жараёнида: - фуқароларга етарли вақт бериш; - муҳокама натижаларини таҳлил қилиш ва ҳисоботлар тайёрлаш; - фуқаролар таклифларига асосланган тузатишлар киритиш; - муҳокама натижалари ҳақида жамоатчиликни хабардор қилиш зарур.” [11, Б. 5] Олиманинг “етарли вақт” тушунчаси ноаниқ бўлиб, турли ҳужжатлар учун вақт доираси фарқланиши лозим, шунингдек, фуқаролар таклифларининг қандай мезонлар асосида инобатга олинishi ёки олинмаслиги масаласи муҳим саволлар туғдиради.

Жамоатчилик муҳокамасини ташкил этишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш масаласида фикр билдирар экан, Ш.Бурханова “Замонавий интернет технологиялари ва ақлли тартибга солиш механизмлари ривожланган даврида, аҳолининг катта қисми ёшларнинг ижтимоий тармоқларда мобил телефонлар орқали фаоллигини инобатга олиб, www.regulation.gov.uz портали учун мобил иловалар яратиш зарур”лигини қайд этган [12, Б. 184]. Ушбу фикрга қўшиламыз, лекин мобил илова яратиш етарли эмас, унинг контент сифати ва фойдаланувчи тажрибаси муҳим аҳамиятга эга.

2019 йил 13 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чоратadbирлар тўғрисида”ги қарори билан барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари лойиҳани ишлаб чиқувчи ташкилотлар томонидан Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жамоатчилик муҳокамаси ўтказилиши учун жойлаштирилиши лозимлиги белгиланган.

Ушбу қарор билан белгиланган тартибни самарали амалга ошириш ва жамоатчиликни норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамасида иштирок этишларини қулайлаштириш мақсадида, Адлия вазирлиги томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси портали (regulation.gov.uz) модернизация қилиниб, 2024 йил 1 октябрдан бошлаб унинг янги версияси <https://regulation.adliya.uz/> ишга туширилди.

Ушбу портал (www.regulation.gov.uz)да 2025 йил 9 март ҳолатига яқунланган муҳокамалар сони **28 821 тани**, давом этаётганларга **132 тани ташкилган** қилган. Бироқ, бу рақамлар муҳокамаларнинг сифати ҳақида маълумот бермайди [13]. Муҳокамалар қанчалик чуқур ва мазмунли ўтказилаётгани, уларда жамоатчилик фикри қанчалик инобатга олинаётгани алоҳида ўрганишни талаб этади.

С.С.Гулямов ва бошқалар сунъий интеллект соҳасидаги жамоатчилик назорати тўғрисида қуйидаги фикрни илгари сурган: “Жамоатчилик назоратининг янги шакллари ва механизмларини жорий этиш, шу жумладан сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда жамоатчилик муҳокамаларини ўтказиш имкониятларини кенгайтириш зарур” [14, Б. 107-121]. С.С.Гулямов ва бошқаларнинг сунъий интеллект технологияларини жамоатчилик муҳокамаларида қўллаш ҳақидаги таклифи инновацион бўлса-да, бу соҳада ахлоқий ва ҳуқуқий масалаларни ҳал қилиш зарурати мавжуд. СИ технологиялари фикрларни таҳлил қилиш ва тартиблаштиришда ёрдам берса-да, муҳокамада инсон омили, айниқса экспертлар иштироки ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш механизмларини такомиллаштириш масаласи бугунги кунда долзарб аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг 23-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлашда жамоатчилик фикрини ўрганишнинг муҳим жиҳатлари белгиланган. Ушбу модда таҳлили қуйидаги муҳим хулосаларни чиқариш имконини беради [15].

Қонун ишлаб чикувчидан норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини тайёрлаш жараёнида жамоатчилик фикрини **комплекс ўрганишни талаб этади**. Бу жараёнда ишлаб чикувчи аввало қонунчиликнинг ҳолатини, қўлланилиш амалиётини чуқур таҳлил қилиши лозим. Бу эса қабул қилинадиган ҳужжатнинг амалий самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Қонун ишлаб чикувчидан давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг, шунингдек айрим фуқароларнинг таклифларини, оммавий ахборот воситаларининг материалларини, илмий ва бошқа ташкилотларнинг, олимлар ҳамда мутахассисларнинг маслаҳатлари ва тавсияларини ўрганишни талаб этади. Бу эса лойиҳанинг ҳар томонлама пухта ва асосли бўлишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси қонунлари лойиҳаларини “Қонун лойиҳаларининг умумхалқ муҳокамаси тўғрисида”ги Қонунда белгиланган тартибда умумхалқ муҳокамасига кўйиш имконияти мавжуд. Бу эса айниқса муҳим ижтимоий аҳамиятга эга қонун лойиҳаларини кенг жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш имконини беради [15].

Умуман олганда, 23-модда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш жараёнида жамоатчилик фикрини ўрганишнинг комплекс тизимини яратган. Бу тизим орқали қабул қилинадиган ҳужжатларнинг сифати, самарадорлиги ва ижтимоий аҳамиятини ошириш имконияти яратилган. Шу билан бирга, ушбу механизмларни янада такомиллаштириш, жумладан жамоатчилик фикрини ўрганиш усулларини кенгайтириш, замонавий технологиялардан кенгроқ фойдаланиш ва халқаро тажрибани чуқурроқ ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг 24-моддасида белгиланган тартиб-қоидалар жамоатчилик муҳокамасининг ҳуқуқий асосларини яратиб берди. Ушбу қонуннинг асосий мақсади норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда жамоатчилик иштирокини таъминлаш орқали қонунчилик сифатини оширишдан иборат [15].

Қонунда белгиланган жамоатчилик муҳокамаси механизмлари бир қатор муҳим тамойилларга асосланган. Булар очиқлик ва шаффофлик, кенг жамоатчилик иштироки, фикр-мулоҳазаларни мажбурий кўриб чиқиш ҳамда асослантирилган қарорлар қабул қилиш каби тамойиллардир. Бу тамойиллар жамоатчилик муҳокамасининг самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Қонун лойиҳаларини regulation.gov.uz порталида жойлаштириш ва камида 15 кун давомида жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш мажбурий ҳисобланади. Бу механизм фуқароларнинг бевосита иштирокини таъминлаш, онлайн шарҳлар бериш, таклифларни расмий қайд этиш ва муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имкониятларини яратади. Жамоатчилик муҳокамаси механизмларининг электрон платформага ўтказилиши вақт ва маблағ тежалиши, кенг қамровли иштирок, шаффофлик даражасининг ошиши ҳамда таҳлил ва мониторинг имкониятларининг кенгайишига олиб келди [15].

Ўзбекистондаги жамоатчилик муҳокамаси амалиёти ривожланган демократик давлатлар тажрибасига асосланган. Хусусан, АҚШнинг “Regulations.gov” платформаси, Европа Иттифоқининг “Your Voice in Europe” портали ва Жанубий Кореянинг “E-People»” тизими каби илғор халқаро тажрибалар ўрганилган [19, Б. 125]. Бу эса миллий қонунчилигимизни халқаро стандартлар даражасида такомиллаштириш имконини беради [20, Б. 12-15].

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси портали (regulation.gov.uz)даги расмий ҳужжатларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, портал 2025 йил 9 март ҳолатига 28 953 та ҳужжатни ўз ичига олади. Ҳуқуқий ҳужжатларнинг аксарияти маҳаллий ҳокимият қарорлари (10 251 та) ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари (3 841 та)дан иборат. Муҳокама давом этаётган ҳужжатлар сони (132 та) яқунланганларга (28 821 та) нисбатан кам, бу эса ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш жараёнининг самарали эканлигидан далолат беради. Жамоатчилик иштироки статистикаси алоҳида эътиборга лойик: жами 79 530 та таклифдан фақат 5 011 таси (6,3%) қабул қилинган, 3 385 таси (4,3%) рад этилган. Энг ташвишли жиҳати,

71 138 та таклиф (89,4%) жавобсиз қолган, бу эса қонун ижодкорлиги жараёнида жамоатчилик фикрини инобатга олиш механизмининг муаммоларини кўрсатади [13].

Тадқиқотлар натижасида жамоатчилик муҳокамаси механизмларини янада такомиллаштириш, фуқаролик жамияти институтлари иштирокини кенгайтириш ва муҳокама натижаларининг таъсирини баҳолаш тизимини жорий этиш зарурлиги аниқланди. Бу борада норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш амалиётини такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклифлар ишлаб чиқилди: биринчидан, жамоатчилик муҳокамаси натижаларини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш; иккинчидан, фуқаролик жамияти институтларининг муҳокама жараёнидаги иштирокини рағбатлантириш механизмларини жорий этиш; учинчидан, муҳокама натижаларининг амалий таъсирини ўрганиш тизимини яратиш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида»ги Фармонида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари бўйича жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизаси** механизмларини такомиллаштиришга оид бир қатор муҳим нормалар белгиланган [17].

Биринчидан, давлат дастурларида иштирок этувчи нодавлат ноижорат ташкилотлари сонини камида 80 тага етказиш режалаштирилган. Бу нодавлат ноижорат ташкилотларининг давлат сиёсатини амалга оширишдаги иштирокини кенгайтиради.

Иккинчидан, фуқароларнинг ахборот олиш, ундан фойдаланиш ва тарқатиш ҳуқуқларини амалга оширишнинг кафолатли механизмларини яратиш белгиланган. Бу норма фуқаролик жамияти институтларининг давлат органлари фаолиятини кузатиш имкониятларини кенгайтиради [18].

Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 10 мартдаги 57-сон қарорининг 2-бандида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари бўйича жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизасини** ўтказиш механизмлари белгиланган бўлиб, бу механизмлар фуқаролик жамияти институтларининг қонун ижодкорлиги жараёнидаги иштирокини таъминлашга хизмат қилади [16].

Қарорда давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларига нодавлат ноижорат ташкилотлари иштирокида жамоатчилик муҳокамаларини, эшитувларини ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини **экспертизадан** ўтказиш механизмларидан кенг фойдаланиш вазифаси юклатилган. Бу эса норма ижодкорлиги жараёнида жамоатчилик манфаатларини ҳар томонлама ҳисобга олиш имконини беради.

Таҳлилларимиз кўрсатишича, қарорда жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизасининг** қуйидаги муҳим жиҳатлари ўз аксини топган. Биринчидан, жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизаси** нодавлат ноижорат ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган мустақил фаолият сифатида эътироф этилган. Бу эса фуқаролик жамияти институтларининг давлат органларидан мустақил равишда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини таҳлил қилиш ва баҳолаш имкониятини яратади [17].

Иккинчидан, қарорда жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизаси** объектлари аниқ белгиланган. Унга кўра, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизасидан** ўтказилиши шарт. Бу эса фуқаролар манфаатларига тааллуқли барча муҳим ҳужжатларнинг жамоатчилик назоратидан ўтишини таъминлайди.

Шу билан бирга, фикримизча, жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизаси** механизмларини янада такомиллаштириш зарур. Хусусан, жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизасини** ўтказишнинг аниқ тартиб-таомилларини, муддатларини, иштирокчилар доирасини, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, жамоатчилик фикрини ҳисобга олиш механизмларини батафсил тартибга солувчи алоҳида низом қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Бундай низом жамоатчилик муҳокамаси ва **экспертизасини** янада самарали ташкил этиш имконини беради [18].

Жамоатчилик муҳокамаси механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-назарий хулоса ва таклифлар сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Жамоатчилик муҳокамасининг ҳуқуқий табиати тўғридан-тўғри демократия, фуқаролар иштироки ва жамоатчилик назорати тамойилларига асосланади. Халқаро ташкилотлар (БМТ, ИХТТ) томонидан бу жараён “яхши бошқарув” ва “қарорлар қабул қилиш жараёнининг легитимлиги”ни оширишнинг муҳим мезони сифатида эътироф этилган.

2. Жамоатчилик муҳокамаси процедуравий жиҳатдан бир неча босқичдан иборат бўлиб, барча босқичларнинг тўғри ташкил этилиши якуний натижанинг самарадорлигини таъминлайди. Бу босқичлар: муҳокамани эълон қилиш, фикр-мулоҳазаларни йиғиш, таҳлил қилиш, якуний ҳисобот тайёрлаш ва тузатишлар киритиш, аҳоли билан қайта алоқани ўз ичига олади.

3. Рақамли технологиялар ривожланиши жамоатчилик муҳокамаси механизмларини такомиллаштиришга янги имкониятлар яратмоқда. Электрон платформалар кенг қамровли иштирокни таъминлаш, ҳудудий чекловларни бартараф этиш, фикрларни тезкор йиғиш ва таҳлил қилиш имконини бермоқда. Ўзбекистонда жамоатчилик муҳокамасининг ҳуқуқий асослари яратилган бўлиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини “regulation.gov.uz” порталида жойлаштириш ва камида 15 кун давомида муҳокама ўтказиш механизми жорий этилган. Бироқ, бу механизмнинг амалий самарадорлигини янада ошириш зарурати мавжуд.

4. Халқаро тажриба таҳлили кўрсатишича, жамоатчилик муҳокамасини ташкил этишда инклюзивлик, фикрларни инобатга олишнинг шаффоф механизмлари, муҳокама натижаларининг таъсирини баҳолаш тизими муҳим аҳамиятга эга.

5. “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуннинг 23-модданинг 6-қисмини қуйидаги таҳрирда баён этиш:

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасининг муҳокамаси жараёнида билдирилган таклифлар ва фикр-мулоҳазалар ишлаб чиқувчи томонидан мажбурий тартибда кўриб чиқиши лозим. Ишлаб чиқувчи ҳар бир таклиф бўйича қарор қабул қилиб, уни инобатга олиш ёки рад этиш сабабларини асослаши шарт. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасининг муҳокамаси материаллари, шу жумладан таклифларни кўриб чиқиш натижалари тўғрисидаги ҳисобот норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган органга кўриб чиқиш учун норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини киритиш билан бир вақтда киритилади.”

Иқтибослар/Сноски/References:

1. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, "Civil Society Space and the Rule of Law", Geneva, 2023, p. 45. <https://www.ohchr.org/en/resources/civil-society>
2. OECD, “Governance at a Glance 2024”, Paris, OECD Publishing, 2024, p. 127. <https://www.oecd.org/governance/governance-at-a-glance-2024/>
3. Мирзиёев Ш.М. Парламентимиз ҳақиқий демократия мактабига айланиши, ислохотларнинг ташаббускори ва асосий ижроҳисси бўлиши керак. //Халқ сўзи. - 2017. – 13 июль. (Mirziyoyev Sh.M. Our Parliament must become a true school of democracy, the initiator and main executor of reforms. //People's Word. - 2017. - July 13)
4. Йўлдошев А.Э. Ўзбекистонда жамият ва давлат ишларини бошқаришда фуқаролар иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий масалалари: юрид. фан. док. дисс. - Тошкент, 2023. - Б. 231. (Yuldashev A.E. Organizational and Legal Issues of Citizens' Participation in the Management of Public and State Affairs in Uzbekistan: Doctor of Juridical Sciences, Diss. - Тошкент, 2021. - P. 231)
5. Amirbek, N. The concept of a "listening state to the voice of the people": mechanisms for establishing dialogue between the state and society // Eurasian Science Review. - 2024. - ISSN 3006-1164. - P. 317-338.
6. Понкин, И.В. Теория публичного управления / И.В. Понкин. - М.: Буки Веди, 2023. - С. 247 (Ponkin, I.V. Theory of Public Administration / I.V. Ponkin. - Moscow: Buki Vedi, 2023. - P. 247)

7. Южаков, В.Н. Инициативное бюджетирование как механизм вовлечения граждан в бюджетные решения: методологические основы организации / В.Н. Южаков, Н.А. Бучнев // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2024. - № 1. - С. 129-148 (Yuzhakov, V.N. Initiative Budgeting as a Mechanism for Engaging Citizens in Budgetary Decisions: Methodological Foundations of Organization / V.N. Yuzhakov, N.A. Buchnev // Issues of State and Municipal Management. - 2024. - No. - P. 129-148)
8. Шеров К. Consideration of citizens' suggestions in public discussions of the draft regulatory documents // Жамият ва инновациялар. - 2023. - Special Issue-05. - Б.247-254. (Sherov K. Consideration of citizens' suggestions in public discussions of the draft regulatory documents // Society and innovations. - 2021. Special Issue-05. – P.247-254)
9. Nieminen K., Sarasoja L. Epistemic othering: the interplay of knowledges in legislative drafting // Journal of Law and Society. 2023. Vol. 50. P. 335
10. Harlow, C. Public Consultation and the Law: Administrative Fairness Revisited / C. Harlow // Oxford Journal of Legal Studies. - 2023. - Vol. 43(2). - P. 343-368
11. Helen Xanthaki, 'The Greek Executive State Model: A Paradigm for Better Legislation', Statute Law Review, 2024, 45, hmae025, p.5
12. Burkhanova Sh.J. The procedure for organizing public expertise of draft regulatory legal acts and some issues of improving its legal mechanisms // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. 2022. Vol.2. Issue 12. P.184
13. <https://regulation.gov.uz/oz/statistics>
14. Gulyamov S.S., et al. Draft concept of the Republic of Uzbekistan in the field of development of artificial intelligence for 2021-2030 // Jurisprudence. 2021. No.1. P.107-121
15. Ўзбекистон Республикасининг "Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида"ги Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. - 2021. - №03/21/682/0354. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Normative Legal Acts" // National Database of Legislation. - 2021. - No 03/21/682/0354.)
16. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга кўмаклашиш борасидаги кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2013 йил 12 декабрдаги ПҚ-2085-сон қарорини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида"ги 2014 йил 10 мартдаги 57-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - 2014. - №11. - 126-модда. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated March 10, 2014 No. 57 "On measures to implement the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 12, 2013 No. PP-2085 "On additional measures to promote the development of civil society institutions" // Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan. - 2014. - No11. Article 126)
17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида"ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06/23/158/1234-сон. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023 No. UP-158 "On the Strategy "Uzbekistan - 2030" // National Database of Legislation, 12.09.2023, No. 06/23/158/1234)
18. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга кўмаклашиш борасидаги кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2013 йил 12 декабрдаги ПҚ-2085-сон қарорини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида"ги 2014 йил 10 мартдаги 57-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - 2014. - №11. - 126-модда. (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated March 10, 2014 No. 57 "On measures to implement the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 12, 2013 No. PP-2085 "On additional measures to promote the development of civil society institutions" // Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan. - 2014. - No11. Article 126)
19. Public Participation in Rulemaking: A Cross-Country Perspective / OECD Regulatory Policy Working Papers. - Paris: OECD Publishing, 2023. - 125 p.

20. Маликова, Г.Р. Ўзбекистонда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш амалиёти // Ҳуқуқ ва бурч. - 2023. - №2. - Б. 12-15. (Malikova, G.R. The Practice of Public Discussion of Regulatory Legal Acts in Uzbekistan // Law and Duty. - 2021. - No2. - P. 12-15)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000